

Avaliação do desempenho mecânico de painéis sanduíche com núcleo de concreto emborrachado

DUARTE, Ana Maria Gonçalves ^{1,3}; SILVA, Auanny Alícia Alves da²; TEIXEIRA, Eduardo da Cruz ³; VIÉGAS, Diego José Araújo⁴; MELO, Livia Nayara Nóbrega⁵; MARINHO, Mickael Pacheco S. F. Vêras⁶; MARTINS, Maria Eduarda Velez

^{1,2,7} Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande/PB

³ Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB

^{5,6} Instituto Federal da Paraíba, Campina Grande, PB

✉ mickael.marinho@academico.ifpb.edu.br

⁴ Doutorando em Engenharia Civil, Universidade de Pernambuco, Recife, PE

Resumo

A crescente demanda por soluções sustentáveis na construção civil tem impulsionado o desenvolvimento de compósitos cimentícios incorporando resíduos industriais, visando soluções que se alinhem à economia circular. Nesse contexto, o presente trabalho analisa o comportamento mecânico de painéis sanduíche constituídos por faces de concreto convencional e núcleo de concreto modificado com borracha reciclada proveniente de pneus inservíveis. Foram investigados teores de adição de 5%, 10%, 20% e 30% de borracha, em relação à massa do concreto, avaliando-se a resistência à compressão axial aos 28 dias de cura. Os resultados indicaram comportamento inversamente proporcional, dada à redução progressiva da resistência com o aumento do teor de borracha. O compósito com 5% apresentou resistência média de 21,38 MPa, enquanto o teor de 30% resultou em redução de aproximadamente 56%, atingindo 9,27 MPa. Nenhuma das composições atendeu ao requisito mínimo de 35 MPa estabelecido pela NBR 9781 para peças de pavimentação. Entretanto, os resultados obtidos para teores de 5% e 10% indicam potencial aplicação em elementos não estruturais, como painéis de vedação e componentes de isolamento termoacústico, nos quais a redução da densidade e o reaproveitamento de resíduos representam vantagens funcionais e ambientais.

Palavras-chave: Compósitos cimentícios, resíduos de pneu, concreto não estrutural, reaproveitamento de resíduos.

1. Introdução

A crise global associada à geração e gestão de resíduos sólidos tem alcançado níveis críticos nas últimas décadas. Estima-se que a produção anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) já ultrapasse

2 bilhões de toneladas, com projeções indicando que esse volume pode atingir 3,8 bilhões até 2050 na ausência de intervenções estruturais nos sistemas produtivos e de consumo. Nesse contexto, a transição para modelos baseados na economia circular tem sido apontada como uma maneira estratégica de reintegração de resíduos ao ciclo produtivo e redução da dependência de recursos naturais esgotáveis [1,2,3,4].

Um dos setores industriais que mais se destaca pelo grande potencial de reutilização e reuso de materiais é a própria construção civil. Além de seu elevado consumo de matérias-primas, o setor também apresenta significativa contribuição para as emissões globais de carbono, sendo responsável por cerca de 10% das emissões mundiais de CO₂ associadas apenas à produção e ao uso do concreto [3]. Logo, a incorporação de resíduos em compósitos cimentícios tem se consolidado como uma alternativa promissora para reduzir impactos ambientais e ampliar a promoção de sustentabilidade fundamentada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização da Nações Unidas (ONU); principalmente ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis) e ODS 12 (Consumo e produção responsáveis) [3,4,5].

No Brasil, um dos passivos ambientais mais críticos são os pneus inservíveis, cuja gestão é regulamentada pela Resolução CONAMA nº 416/2009 [6], que estabelece a prevenção da degradação ambiental por meio de coleta e destinação adequada. Dados atualizados do Relatório de Pneumáticos do IBAMA [7] revelam que o mercado brasileiro movimentou mais de 1,18 milhão de toneladas de pneus novos em 2024. Embora o país consiga dar um destino para quase 95% desse material, as soluções mais comuns incluem o a queima para coprocessamento (41,06%) e a trituração simples (29,01%), evidenciando a necessidade de novas rotas de valorização [7].

A utilização de partículas de borracha provenientes de pneus reciclados em matrizes cimentícias permite o aproveitamento de propriedades intrínsecas do material pneumático, como a redução da densidade, o aumento da capacidade de amortecimento e o potencial de isolamento termoacústico [8]. Contudo, ensaios experimentais confirmam que a resistência à compressão e o módulo de elasticidade de concretos leves são inversamente proporcionais ao teor de resíduo incorporado. Para mitigar essa fragilidade mecânica e viabilizar o uso do material em aplicações funcionais, destaca-se o emprego de placas sanduíche de concreto (PSC) [3], sistema que consiste em duas faces rígidas que protegem um núcleo de menor densidade, utilizando a geometria estrutural para garantir estabilidade e rigidez, enquanto o núcleo emborrachado atua predominantemente como isolante [3,8,9].

Estudos recentes no desenvolvimento de PSC têm ampliado o potencial de aplicação na construção civil, pois a substituição de conectores metálicos por materiais compósitos flexíveis reduz a formação de pontes térmicas, melhora o desempenho térmico das edificações e permite incorporar materiais alternativos no núcleo [2,3,8].

Assim sendo, o uso de concreto emborrachado como material de núcleo em painéis sanduíche apresenta potencial significativo para aplicações não estruturais, como elementos de vedação, barreiras acústicas e componentes de isolamento térmico. Sua viabilidade técnica é fundamentada no princípio de que o núcleo pode operar com resistências reduzidas de 0,03 a 0,70 MPa, devido a núcleos poliméricos de espuma ou lã mineral, sendo as faces externas responsáveis pela integridade estrutural do painel [8].

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento mecânico de painéis sanduíche com núcleo de concreto emborrachado, avaliando a resistência à compressão de elementos moldados com diferentes teores de adição de borracha de pneus reciclados, especificamente 5%, 10%, 20% e 30%. Busca-se avaliar o potencial da borracha de pneu no desempenho do compósito de PSC e, conseqüentemente, validar seu potencial de aplicação em sistemas construtivos para promoção de uma engenharia mais sustentável.

2. Metodologia

2.1. Materiais

Para a produção dos compósitos, foram selecionados constituintes que garantissem alta resistência inicial às faces externas e funcionalidade ao núcleo. Com base nisso, os materiais selecionados foram:

- Cimento Portland CP V-ARI (Alta Resistência Inicial), adquirido no comércio local de Campina Grande-PB;
- Areia média natural, proveniente do comércio local de Campina Grande-PB;
- Brita granítica nº 0 (“cascalhinho”) com diâmetro máximo de 9,5 mm;
- Água potável da rede pública de abastecimento: Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (CAGEPA);
- Resíduo de borracha, proveniente de pneus de caminhão inservíveis com módulo de finura de 5,1 e diâmetro máximo de 3,36 mm (Figura 1).

Figura 1 – Resíduo de borracha de pneu.

2.2. Método

A princípio, em conformidade com a NBR NM 248 [16], os materiais secos passaram pela análise granulométrica. A partir dos resultados obtidos no ensaio, as curvas granulométricas foram geradas, conforme o exposto na Figura 2.

Figura 2 – Curva granulométrica da areia, borracha e brita.

A análise granulométrica da areia natural resultou em um módulo de finura de 2,26 mm, o que permite classificá-la como areia média pertencente à zona ótima. Essa distribuição equilibrada de partículas é fundamental para a produção de um concreto com boa trabalhabilidade e melhor custo-benefício, visto que evita excessos ou deficiências em diâmetros específicos. Em contrapartida, o resíduo de borracha de pneu apresentou módulo de finura de 5,1 e diâmetro máximo característico de 2,36 mm. Embora apresente uma granulometria mais fina, com maior

retenção nas peneiras de 1,2 mm e 0,6 mm, o material permanece classificado como agregado miúdo.

Quanto ao agregado graúdo, os resultados indicaram um módulo de finura de 4,6 e diâmetro máximo característico de 6,3 mm, com concentrações de material retido nas malhas de 2,4 mm, 4,8 mm e 1,2 mm. Com base nos critérios da NBR 7211 [17], o material é classificado como brita 0.

Os procedimentos de moldagem e cura, por sua vez seguiram as recomendações da ABNT NBR 5738 [10], enquanto o ensaio de compressão foi conduzido nos princípios estabelecidos na ABNT NBR 5739 [11] com a adaptação geométrica de moldes prismáticos.

Na etapa de dosagem do material, através de uma densa revisão bibliográfica e diversos testes laboratoriais, adotou-se um traço base de 1:1,5:1,5 (cimento : areia : brita) em volume, correspondendo ao traço de melhor comportamento para atingir o objetivo de estudo. As densidades do aglomerante, agregado miúdo, graúdo e borracha, por sua vez, correspondem a 3,08 g/cm³, 2,63 g/cm³, 2,63 g/cm³ e 1,16 g/cm³, respectivamente. Visando manter o esqueleto estrutural base do concreto convencional, a fim de mitigar a perda de resistência, os teores de borracha não foram incorporados como substituição, mas sim como adição com percentuais de 5%, 10%, 20% e 30% calculados em relação à massa total do concreto.

O fator água/cimento (a/c) foi ajustado conforme o teor de resíduo para manter a trabalhabilidade de cada composição, já que a borracha aumenta a demanda por água. As faces externas mantiveram o fator a/c fixo em 0,45, enquanto os núcleos emborrachados tiveram os valores dispostos na Tabela 1. O ajuste progressivo do fator água/cimento (a/c) em função do aumento do teor de borracha justifica-se pela necessidade de manter a trabalhabilidade da mistura em níveis operacionais. A substituição do agregado miúdo por borracha tende a reduzir o abatimento (Slump), exigindo uma compensação hídrica para garantir que a pasta de cimento envolva adequadamente o resíduo e preencha os vazios.

Tabela 1 – Variação do fator a/c associado ao teor de borracha.

Teor de borracha	Fator a/c
5%	0,46
10%	0,48
20%	0,55
30%	0,60

Os corpos de prova (CPs) foram moldados em fôrmas prismáticas com dimensões de 10 × 20 × 6 cm (Figura 2).

Figura 5 – Corpos de prova para PSC com resíduo de pneu: (a) antes da moldagem; (b) durante a moldagem; (c) depois da moldagem.

A configuração dos elementos seguiu o princípio estrutural de painéis sanduíche da *PCI Committee on Precast Sandwich Wall Panels* [12] e da ACI 318 [13], sendo o volume total dividido em três camadas de espessura uniforme de 2 cm, conforme ilustrado na Figura 3. Inicialmente, o traço do concreto convencional foi produzido em betoneira e lançado no molde, compondo a primeira camada com espessura equivalente a 1/3 da altura total. Na sequência, executou-se o lançamento da camada intermediária com o traço contendo adição de borracha no teor em estudo – visando à redução da densidade e ao ganho de propriedades funcionais. Por fim, a camada superior foi preenchida com o concreto convencional, totalizando a espessura final de 6 cm da placa.

Figura 6 – Distribuição das camadas para composição da placa sanduíche.

Com o objetivo de preservar a integridade das interfaces entre as camadas e evitar a mistura entre os materiais durante a moldagem, adotou-se um intervalo de aproximadamente 1 hora entre o lançamento de cada uma das três camadas no molde, com adensamento manual. Logo, o processo permitiu o início da cura da camada inferior para haver suporte à camada subsequente, favorecendo a formação de uma interface de aderência entre os materiais diferentes.

Para cada teor de borracha investigado, foram moldadas uma série de seis replicatas, totalizando 24 CPs no total para maior representatividade dos dados. Após o processo de desforma, os CPs

foram submetidos à cura imersa em água saturada durante 28 dias, visando assegurar o período necessário para que o concreto atingisse as propriedades mecânicas esperadas.

O programa experimental foi conceitualmente inspirado nos princípios estruturais de painéis sanduíche descritos nas normas ASTM E72 [14] e EN 14509 [15]. No entanto, o presente estudo concentra-se especificamente no comportamento à compressão de CPs cimentícios estratificados como uma avaliação mecânica preliminar.

Logo, o desempenho mecânico foi avaliado por meio do ensaio de resistência à compressão simples (Figura 4), realizado em uma prensa hidráulica Cyber-Tronic com capacidade máxima de 150 toneladas-força (tf). O ensaio consistiu na aplicação de carga axial crescente até a ruptura dos elementos, sendo conduzido no Laboratório de Engenharia de Pavimentos (LEP) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A análise estatística dos resultados considerou a hipótese de distribuição normal das resistências obtidas. Dessa forma, a resistência característica estimada à compressão ($f_{pk,est}$) foi determinada a partir da média dos resultados experimentais e do desvio-padrão da amostra, utilizando o coeficiente t de Student, conforme apresentado na Equação 1.

$$f_{ck,est} = f_p - (t \cdot s) \quad 1$$

Onde:

- $f_{ck,est}$ representa a resistência média obtida experimentalmente (MPa);
- s representa o desvio-padrão da amostra (MPa);
- t é o coeficiente da distribuição t de Student para 5 graus de liberdade e nível de confiança de 95%. (valor absoluto de 2,571);
- n corresponde ao número de corpos de prova analisados ($n = 6$).

Ademais, visando aprofundar o estudo em questão, foi realizada a determinação da absorção de água por imersão. O ensaio seguiu as diretrizes da NBR 9778 [18] e foi realizado no Laboratório de Solos I da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O procedimento consistiu na secagem dos corpos de prova em estufa a 105 ± 5 °C por 72 horas, seguida pela imersão em água por igual período. 10 corpos de prova foram utilizados para o ensaio de cada teor, garantindo uma maior precisão dos resultados. A absorção (A), expressa em porcentagem, foi calculada pela relação entre a massa saturada (m_{sat}) e a massa seca (m_s), conforme a Equação 2:

$$A = \frac{m_{sat} - m_s}{m_s} \times 100\% \quad 2$$

Onde:

- A representa a absorção de água (%);
- m_{sat} corresponde à massa do corpo de prova saturado (g);
- m_s é a massa do corpo de prova seco (g).

3. Resultados e discussões

A partir dos ensaios de compressão realizados, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 2, correspondentes às resistências individuais e aos valores médios para cada teor de borracha incorporado ao núcleo das PSC.

Tabela 2 - Resistência à compressão de placas sanduíche com núcleo de concreto emborrachado

n° CP	Resistências (MPa) pelo teor de borracha			
	5%	10%	20%	30%
1	19,054	18,500	12,421	8,045
2	19,195	20,000	15,937	9,457
3	12,985	19,050	15,643	9,598
4	20,042	17,421	13,856	8,751
5	28,934	17,796	14,114	9,315
6	28,087	19,337	12,856	10,445
MÉDIA	21,383	18,684	14,138	9,269
Desvio Padrão	6,074	0,971	1,426	0,812

A análise dos resultados evidencia a redução gradual da resistência à compressão com o aumento do teor de borracha incorporado ao compósito, o que já era esperado com base nos estudos de Pozo-Lora et al. [3]. O traço contendo 5% de borracha apresentou a maior resistência média (21,38 MPa), enquanto o teor de 30% resultou em uma resistência média de 9,27 MPa, representando uma redução de aproximadamente 56% em relação ao menor teor investigado.

Esse comportamento é ilustrado na Figura 5, que demonstra claramente a tendência de queda da resistência mecânica à medida que a quantidade de resíduo polimérico aumenta na matriz cimentícia.

Figura 8 – Gráfico de comportamento da resistência à compressão simples na PSC.

A diminuição da resistência pode ser explicada por fatores microestruturais associados à presença da borracha no concreto. Diferentemente dos agregados minerais convencionais, a borracha apresenta menor rigidez e baixa afinidade química com a pasta de cimento, o que resulta em uma zona de transição interfacial mais fraca.

Esse comportamento de redução da integridade mecânica foi igualmente observado por Santos et al. [8] que reportaram quedas de até 87% na tensão última e na resistência ao cisalhamento de compósitos conforme o teor de resíduos era elevado de 50% para 70%. De forma semelhante, Ghazy et al. [9] atribuem essa perda de desempenho ao aumento da porosidade e do índice de vazios na matriz cimentícia, fatores que interrompem a continuidade da fase sólida e enfraquecem a capacidade de transferência de tensões e o suporte de carga do material. Além disso, destaca-se que materiais de núcleo com densidade reduzida tendem a apresentar módulos de elasticidade inferiores, resultando em elementos menos rígidos e mais propensos a deformações.

Considerando parâmetros de comparação utilizados em elementos cimentícios convencionais, observa-se que os valores de resistência obtidos neste estudo situam-se abaixo daqueles tipicamente especificados para componentes estruturais ou para elementos sujeitos a elevadas solicitações mecânicas, como os previstos na ABNT NBR 9781-1 [14] para peças de pavimentação intertravada.

No entanto, destaca-se que o objetivo dos painéis sanduíche não está associado à resistência isolada do núcleo, mas ao desempenho global do sistema estrutural, no qual as faces externas são responsáveis pela maior parte da capacidade resistente, enquanto o núcleo atua predominantemente como elemento de isolamento e redução de densidade. Além disso, a incorporação de resíduos de pneus contribui para a valorização de passivos ambientais,

promovendo a reutilização de materiais de difícil degradação e reforçando os princípios da economia circular aplicados à construção civil.

Nesse viés, a utilização da borracha possibilita a incorporação de propriedades específicas do material ao compósito, beneficiando-o em diversas aplicações. Desse modo, a Figura 9 ilustra o comportamento da placa sanduíche sob a ação d'água, evidenciando seu potencial de vida útil quando exposto a intempéries.

Figura 9 – Gráfico de comportamento da absorção por imersão.

A redução da absorção observada no aumento dos teores de borracha evidencia uma melhoria significativa na estanqueidade do material. Sob a ótica da patologia das estruturas, tal comportamento é um diferencial estratégico, visto que a redução da absorção hídrica previne o desencadeamento de processos degradativos, como a corrosão de armaduras e a propagação de fissuras por retração. Conseqüentemente, a menor afinidade hídrica dessas misturas contribui diretamente para a preservação das propriedades mecânicas e para a extensão da vida útil do concreto em serviço.

4. Considerações finais

Os estudos experimentais da placa sanduíche com borracha de pneu demonstraram que a incorporação promoveu um decréscimo consideravelmente alto na resistência à compressão do compósito, comportamento amplamente relatado na literatura para concretos modificados com agregados poliméricos. É destacável que o traço com 5% de borracha apresentou uma resistência média aceitável de 21,38 MPa, ao mesmo tempo que o teor de 30% resultou na maior redução de desempenho mecânico.

Embora os valores obtidos estejam abaixo dos limites especificados para elementos estruturais convencionais, destaca-se que, em sistemas sanduíche, o núcleo exerce predominantemente

função de isolamento térmico, redução de densidade e absorção de energia, enquanto as faces externas são responsáveis pela maior parcela da capacidade resistente do painel.

Conforme descrito anteriormente, núcleos isolantes, como espumas poliméricas, podem apresentar resistências à compressão entre 0,03 e 0,70 MPa [8]. E, em comparação, o núcleo cimentício com borracha avaliado neste estudo apresenta níveis de resistência significativamente maiores. Nesse sentido, os resultados indicam que teores moderados de borracha (5% e 10%) apresentam potencial de aplicação em elementos não estruturais, como painéis de vedação, divisórias e componentes de isolamento termoacústico. Além disso, o reaproveitamento de resíduos de pneus contribui para a redução de passivos ambientais e para o avanço de soluções construtivas alinhadas aos princípios da economia circular.

No que tange às propriedades físicas, os resultados do ensaio de absorção por imersão revelaram uma correlação direta entre o incremento do resíduo polimérico e a porosidade da matriz. Verificou-se que o índice de absorção evoluiu de 1,93% para o traço com 5% de borracha até 3,01% para o teor de 30%. Apesar dessa tendência de crescimento, os valores obtidos permanecem em patamares reduzidos (abaixo de 5%), o que reforça a viabilidade técnica do material quanto à durabilidade, garantindo a estanqueidade do núcleo e a proteção contra agentes degradantes externos.

Como perspectiva para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de ensaios adicionais de flexão, cisalhamento interfacial e comportamento térmico, a fim de avaliar de forma mais abrangente o desempenho funcional dos painéis sanduíche com núcleo de concreto emborrachado.

Referências

- [1] United Nations Environment Programme. Global Waste Management Outlook 2024: Beyond an age of waste – Turning rubbish into a resource. Nairobi: UNEP; 2024 [citado 2026 Mar 5]. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/global-waste-management-outlook-2024>.
- [2] Moura B, Silva TR, Soares N, Monteiro H. Eco-Efficiency of Concrete Sandwich Panels with Different Insulation Core Materials. Sustainability [Internet]. 2025 [citado 2025 Fev 28];17(4):1687. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/4/1687>. DOI: 10.3390/su17041687.
- [3] Pozo-Lora FF, Sorensen TJ, Al-Rubaye S, Maguire M. State-of-the-Art and Practice Review in Concrete Sandwich Wall Panels: Materials, Design, and Construction Methods. Sustainability. 2025 [citado 2025 Mar 05];17(8):3704. DOI: 10.3390/su17083704.
- [4] United Nations. The sustainable development goals report 2025 [Internet]. New York: United Nations; 2025 [citado 2026 mar 05]. Disponível em: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/>.

- [5] Nações Unidas. Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável [Internet]. Nova York: ONU; 2015 [citado 2025 Mar 05]. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>.
- [6] Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 416, de 30 de setembro de 2009. Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências. Diário Oficial da União. 2009 out 1; Seção 1:64-5.
- [7] Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Relatório pneumáticos: Resolução Conama nº 416/09: 2025 (ano-base 2024) [Internet]. Brasília: IBAMA; 2025 [citado 2025 mar 05]. 74 p. ISBN 978-65-5799-048-3.
- [8] Santos DOJ, Lima PRL, Toledo Filho RD. Flexural Behavior of Lightweight Sandwich Panels with Rice Husk Bio-Aggregate Concrete Core and Sisal Fiber-Reinforced Foamed Cementitious Faces. *Materials* [Internet]. 2025 Apr 17 [citado 2025 Mar 01];18(8):1850. DOI: 10.3390/ma18081850.
- [9] Ghazy MF, Elaty MaaA, Sakr MAE, Arafa EM. Thermo-Mechanical Performance of Sustainable Lightweight Sandwich Panels Utilizing Ultra-High-Performance Fiber-Reinforced Concrete. *Buildings*. 2025 Feb 14 [citado 2025 Mar 02];15(4):593. DOI: 10.3390/buildings15040593.
- [10] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5738: Concreto - procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT; 2015.
- [11] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5739: Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT; 2018.
- [12] PCI Committee on Precast Sandwich Wall Panels. State-of-the-art of precast/prestressed concrete sandwich wall panels. Chicago: Precast/Prestressed Concrete Institute; 2022.
- [13] American Concrete Institute. ACI 318-19: building code requirements for structural concrete and commentary. Farmington Hills: ACI; 2019.
- [14] American Society for Testing and Materials. ASTM E72-22: standard test methods of conducting strength tests of panels for building construction. West Conshohocken: ASTM; 2022.
- [15] European Committee for Standardization. EN 14509: self-supporting double skin metal faced insulating panels - factory made products - specifications. Brussels: CEN; 2013.
- [16] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro: ABNT; 2003.
- [17] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7211: Agregados para concreto – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT; 2022.

[18] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9778 Argamassa e concreto endurecido – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT; 2009.